

QATTIQ MODDALARNING NAMLIGINI O`LCHASHDA XATOLIKLARNING MAVJUDLIGI

Matyakubova P.M., prof., TDTU

Murodova S.F., 1-kurs magistrant JizPI

Kalit soʻzlar: qattiq modda, namlig, oʻlchov, elektrik singdiruvchanlik, litiy eritmasi, dielkometrik, elektr va mexanik parametr, termorezistorlar, radioizotop nam oʻlchagichlar.

Annotatsiya: Qattiq moddalarning namligi uning massa birligidagi absolut yoki nisbiy namligi bilan belgilanishi. Jismning absolut namligi deb, uning birlik massasidagi suv bugʻlari massasiga, nisbiy namlik deb, absolut namlikning boʻlishi mumkin boʻlgan eng katta namlikka nisbatiga aytilishi yoritib berilgan.

Qattiq moddalarning namligini aniqlash ham ishlab chiqarish sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Qattiq moddalarning namligi uning massa birligidagi absolut yoki nisbiy namligi bilan belgilanadi. Jismning absolut namligi deb, uning birlik massasidagi suv bugʻlari massasiga, nisbiy namlik deb, absolut namlikning boʻlishi mumkin boʻlgan eng katta namlikka nisbatiga aytiladi. Namlikni oʻlchovchi asboblari fiinksiyasiga elektr oʻtkazuvchanlik (konduktometrik), elektrik singdiruvchanlik (dielkometrik) va yordamchi moddalarning elektr va mexanik parametrlarini oʻlchashlar kiradi. Havoning absolut va nisbiy namligini oʻlchashda koʻp hollarda yarim oʻtkazgichli litiy xlorid oʻzgartkichdan foydalaniladi. U himoyalovchi parda (plyonka) bilan qoplangan termorezistordan iborat boʻladi. Termorezistor ustiga litiy xloridning toʻyingan eritmasi shimdirilgan shisha tolali vtulka oʻrnatiladi. Vtulkaning ustiga kumush yoki platina oʻtkazgich oʻrnatilgan. Oʻzgartkich havo kirishi mumkin boʻlgan korpusga joylashtirilgan boʻladi. Oʻzgartkich quyidagicha ishlaydi: maʼlum haroratda litiy eritmasi atrof-muhitning namligini soʻradi. Oʻtkazgichdan elektr toki oʻtganda, litiy xloridning harorati oshadi va u kristallanib, oʻtkazuvchanligi kamayadi. Binobarin, litiy xlorid va uning ichidagi

termorezistoming harorati atrof-muhit haroratiga hamda namligiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Termorezistorlar qarshiligini o'lchash uchun o'zgaras tok kompensatorlaridan foydalaniladi.

Sochiluvchan ashyolar, misol uchun, bug'doy, sholi, dorivorlar, kimyoviy moddalar namligini o'lchash uchun elektrostatik o'zgartkichlar asosida namlik o'lchagichlar ishlab chiqarilgan. Sochiluvchan ashyo(material) namunasi silindrsimon elektrodlar orasiga solinadi. Elektrodlar orasidagi dielektrik singdiruvchanlik o'zgaradi va o'zgaruvchan tok ko'priki muvozanatini buzadi. Ko'priki chiqishidagi kuchlanish dielektrik singdiruvchanlikka, ya'ni namuna namligiga proporsional bo'ladi. Shuning uchun asbob o'lchanayotgan har bir sochiluvchan massa turiga qarab darajalanadi. Hozirgi vaqtda tuproq va boshqa sochiluvchan materiallar namligini uzluksiz o'lchash uchun radioizotop namo'lchagichlar qo'llaniladi. Radioizotop manbai sifatida plutoniy-berilliy birikmalar, qabul qiluvchi uskuna sifatida sekinlashgan neytron hisoblagichlar qo'llaniladi. Radioizotop nam o'lchagichlar bilan tuproq, havo va turli sochiluvchan materiallar namligini 1 dan 100 foiz oraliqgacha, 0,5 foiz xatolik bilan o'lchash mumkin.

Hozirgi vaqtda o'ta yuqori chastotali nam o'lchagichlardan keng foydalanilmoqda. O'ta yuqori chastotali nam o'lchagichning umumiy funksional sxemasi O'ta yuqori chastotali elektromagnit to'lqin hosil qiluvchi generatoridan to'lqin uzatuvchi antenna orqali namligi o'lchanishi lozim bo'lgan ob'ektga beriladi va undan keyin qabul qiluvchi antenna orqali kuchaytirgich kirishiga uzatiladi. Kuchaytirilgan signal tarkibidan namlikka proporsional bo'lgan chastotali signal detektor orqali o'lchash asbobiga beriladi. Antennalar orasiga joylashtirilgan ob'ekt o'ta yuqori chastotali to'lqinda faza bo'yicha siljish hosil qiladi va bu o'lchash zanjiri chiqishidagi signalni o'zgarishiga olib keladi. Shuni aytib o'tish joizki, paxta va uni urug'i hamda boshqa qishloq xo'jalik maxsulotlari va ularning urug'lari namligini o'ta yuqori chastotali nam o'lchagichlar yordamida aniq o'lchash (sxema va konstruksiyalarini takomillashtirish, mikroprotessor qurilmalari imkoniyatlaridan keng foydalanish, metrologik, ishlatish xarakteristikalarini yaxshilash, metrologik

ta'minotini ishlab chiqish va o'lchash vosita va tizimlarini unifikatsiyalash (bir xillashtirish) dan iborat.

Avtomatik namlikni o'lchash vositasi bevosita o'lchash hamda o'lchash natijalarini hisoblash, qayd qilish, uzatish va boshqaruvchi signallarini ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha ishlami avtomatik tarzda o'zi bajaradigan intellektual o'lchash vositasi bo'lib, xotiraga ega bo'ladi va o'lchash vaqtida berilgan dastur bo'yicha tanlashni, o'lchash natijalariga ishlov berishni, ulami baholashni, shuningdek, boshqa vazifalarni mustaqil ravishda avtomatik tarzda bajaradi. Ma'lumotlar belgilanishiga ko'ra o'lchash vositalari quyidagicha klassifikatsiyalanishi mumkin:

1. Shkalali o'lchash vositalari;
2. Raqamli o'lchash vositalari;
3. O'ziyozar o'lchash vositalari.

Qattiq moddalarning namligini o'lchash vositalarining metrologik tavsiflari O'zRST 8.009-94 da keltirilgan bo'lib, o'lchash vositalarini tanlashda o'ta zarur omillardan hisoblanadi.

Qattiq moddalarning namligini o'lchashda ham xatoliklar o'lchashning asosiy xarakteristikalaridan biri hisoblanadi. GOST (Davlat standarti) 1626-3-70 ga ko'ra o'lchash xatoligi o'lchash natijalarining o'lchanayotgan kattaliklarining haqiqiy qiymatlaridan og'ishidir. O'lchanayotgan kattalikning haqiqiy qiymati uchun namunaviy o'lchash vositalari yordamida aniqlash mumkin bo'lgan qiymat qabul qilinadi. Ba'zan o'lchash vositalari xatoliklarini nolga yaqin ekanligini ko'rsatuvchi va ularning sifatini aks ettiruvchi o'lchash vositalarining aniqligi tushunchasi qo'llaniladi. O'lchash vositalarining xatoligi ifodalanish usuliga ko'ra absolut, nisbiy va keltirilgan xatoliklarga bo'linadi. Qattiq moddalarning namligi o'lchanayotgan kattalikning o'lchash asbobida o'lchangan qiymati bilan shu kattalikning namuna asbob yordamida aniqlangan haqiqiy qiymati orasidagi farq o'lchash asbobining absolut xatoligi deb ataladi. O'lchash asbobining absolut xatoligi o'lchanayotgan kattalik birligida ifodalanadi. Absolut xatolikning teskari ishorasi bilan olingan qiymati tuzatma deb ataladi. Absolut xatolik o'lchash aniqligini yetarli darajada

baholay olmaydi. Haqiqatan ham absolut xatolikka ega bo'lgan har xil aniqliklarga ega. O'lchash aniqligi to'g'risida to'laroq ma'lumotni nisbiy xatolik tushunchasi beradi.

Qattiq moddalarning namligini olchash vositalari xatoliklarning o'zgarish xususiyatiga ko'ra muntazam va tasodifiy xatoliklarga ajratiladi. O'zgarmaydigan yoki ma'lum qonuniyat bilan o'zgaradigan xatoliklar muntazam, tasodifiy qommiyat bilan o'zgaradigani esa tasodifiy xatoliklar deb ataladi. Yuzaga kelish sharoitlariga ko'ra xatoliklar asosiy va qo'shimcha xatoliklarga ajratiladi. Normal sharoitlarda foydalanilayotgan o'lchash vositalarining xatoligi asosiy, o'lchash vositasi ish faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan omillarning birontasining normal qiymatidan og'ishi natijasida yuzaga keladigan xatoligi esa qo'shimcha xatolik deb ataladi. O'lchash vositalari xatoliklari o'lchanayotgan kattalikka bog'liqligiga qarab additiv va multiplikativ xatoliklarga bo'linadi. O'lchanayotgan kattalikning o'zgarishiga bog'liq bo'lmagan o'lchash vositasining xatoligi additiv (lotincha additio - yig'indi) yoki nol xatolik, o'lchanayotgan kattalikning o'zgarishiga mutanosib o'zgaradigan xatolik multiplikativ (lotincha multiplicatio — ko'paytma) xatolik yoki sezuvchanlik xatoligi deb yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. K.L.Kulikovskiy, V.YA. Kuper. Metodi i sredstva izmereniy: Ucheb. Posobie dlya. VUZOV.-M.
2. A.M. Golovanova, A.V. Kravsov. Teoreticheskie osnovy elektrotexniki. Elektricheskie izmereniya: Uchebnoe posobie dlya studentov elektrotexnicheskix spetsialnostey.-M.: 2006.
3. Шертайлаков F.M.
<https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/7220/5866>